

ХОРИЖ ТАЖРИБАСИ АСОСИДА ТИЖОРАТ БАНКЛАРИ ЎРТАСИДАГИ РАҚОБАТНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ НАЗАРИЙ АСОСЛАРИ

Юлдошова Манзура Оллашукуровна

Тошкент амалий фанлар университети,

“Тармоқлар иқтисодиёти ва бухгалтерияси” кафедраси ката ўқитувчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14903990>

Кейинги йилларда банк тизимида жадал давом эттирилаётган янги ислохотлар аввало соҳага замонавий бозор механизмларини кенг жорий этишда намоён бўляпти. Бу ўз навбатида узоқ йиллар давомида республикамиз йирик банклари капиталининг асосий қисми давлатга тегишли бўлиб келгани билан изоҳлаш мумкин. Ушбу ҳолат эса республикамиз банк тизимида соғлом рақобатга ҳамда хизмат кўрсатиш сифатига салбий таъсир кўрсатиб келаётган эди. Бинобарин, олиб борилаётган янги ислохотларнинг кенг кўламида банклар фаолияти, айниқса, уларнинг инвестицион жараёнлардаги иштирокини кенгайтиришга қаратилган муҳим институционал ўзгаришлар амалга оширилаётганини кузатиш мумкин. Ушбу ислохотлар орқали Марказий банк халқаро молия институтлари кўмагида банк-молия тизимини ривожлантириш бўйича узоқ муддатли стратегия ишлаб чиқмоқда.

Олиб борилаётган ишлар натижасида банк тизимига хусусий ва хорижий капиталларнинг улуши ортиб боради. Пировардида давлат банклари улуши босқичма-босқич камайиб боради ва соҳада рақобат муҳитини яхшилаш, тижорат банклари фаолиятини, кредитлаш сифати ва маданиятини, айниқса, уларнинг инвестицион активлигини ҳар томонлама оширишга хизмат қилади.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Давлат иштирокидаги корхоналарни ислоҳ қилиш жараёнларини жадаллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги қарори (ПҚ–83-сон, 01.03.2023 й.) қабул қилинди. Қарорга кўра, 2023–2025 йилларда ислоҳ қилинадиган ва операцион самарадорлиги ошириладиган давлат иштирокидаги йирик корхоналар (31 та) рўйхати тасдиқланди. Рўйхатда 9 та давлат банклари ҳам киритилган.

Аввал ҳам кўп бора таъкидлаганимиздек, Ўзбекистонда ҳатто номинал нархида бўлган биронта давлат банки мавжуд эмас. Саноатқурилишбанкнинг акциялари номинал қиймати 19 сўм бўлган ҳолда, охири савдоларда 2 баробар арзонроқ, 10,37 сўмдан сотилган. Айтиш керакки, давлат назоратидаги банклар акциялари номиналидан анча, ҳатто каррасига арзон экани ҳолатни кузатиш мумкин. Жумладан, Микрокредитбанк акциялари номинали 1068 сўм, охири котировка 700 сўм, Туронбанк акциялари номинали 1700 сўм, охири котировка 570 сўм, Қишлоққурилишбанк акциялари номинали 119,25 сўм, охири котировка 110 сўм, Алоқабанк акциялари номинали 121 сўм, охири котировка 77 сўм, Агробанк акциялари номинали 1 168 сўм, охири котировка 588,01 сўм. Ҳатто венгрларга сотилган Ипотекабанк акцияларининг бозор нархи (89 тийин) ҳам битимдан кейин номиналига (1 сўм) ета олмаган. Дарвоқе, Ипотекабанк ОТР Ванкига 324 миллион долларга сотилгани айtilган бўлсада, 27 март ҳолатига stat.uz маълумотида кўра, унинг 96,6 фоиз акцияси Молия вазирлиги назоратида турипти. Давлат назоратидаги Миллий банк, Асакабанк, Халқ банки ва Пойтахт банкнинг акциялари очиқ савдога чиқарилмаган. Лекин очиқ маълумотлар бўйича активлар сифати, даромадлилик ва тенденциялар ҳисобга олинса, уларнинг бозор нархи ҳам биронтаси бўйича номинали даражасига етмайди.

Жаҳон банки маълумотларига кўра, сўнгги беш йил ичида Ўзбекистонда иқтисодий фаолиятни либераллаштириш ва макроиқтисодий бошқарувни такомиллаштириш мақсадида “ўтиш даври сиёсати” олиб борилмоқда. Ушбу сиёсат доирасида 2025 йилгача ҳукумат олти та банкни хусусийлаштиришни режалаштирмоқда (шундай қилиб, давлат банкларининг сектор активларидаги улуши икки баробардан кўпроққа қисқариши керак) ва банклар халқаро молия ташкилотларининг кўмагида рентабелликни ошириш, инвестиция жозибадорлигини ва корпоратив бошқарув амалиётини яхшилаш мақсадида ўз бизнес моделларини сезиларли даражада қайта қуришлари керак. Банклар учун асосий рисклар қаторида, Fitch кредитларнинг юқори долларлашув даражасини ва давлат банклари

томонидан тўланиши учун узоқ муддатли (уч йилгача) имтиёзли давр тақдим этувчи узоқ муддатли инвестиция кредитларининг катта ҳажмини қайд этди. Шу сабабли мамлакат банкларининг ҳеч бири халқаро рейтинг агентликлари томонидан инвестиция даражасида баҳоланмаган – барча рейтинглар спекулятивдир.

Бу йўлда молия бозорлари, жумладан, “фонд бозорини ривожлантириш, янги молиявий инструментларни жорий этиш ва облигациялар чиқариш орқали, банк хизматлари кўламини фонд бозорида янада кенгайтириш, илғор ахборот технологиялари асосида банк тизимини ривожлантиришга алоҳида эътибор қаратиляпти. Банк сармоядорлар учун кенг ва қулай шароитлар яратиб бериляпти. Айнан мазкур омилар тижорат банкларининг инвестициявий фаолияти самарадорлигини ошириш, институционал асосларини такомиллаштиришга туртки бўляпти”.

Юқоридаги ҳолатлардан келиб чиқиб, жаҳон амалиётида тижорат банкларини акциялар нархини барқарорлигини таъминлаш орқали уларнинг фонд бозорида фаолиятини ривожлантириш масалаларини кўриб чиқиш ушбу тадқиқот ишимизнинг асосини ташкил этади.

Тижорат банклари ўртасидаги рақобатни ривожлантириш орқали уларнинг банклараро рақобат бозори орқали акциялар нархини барқарорлигини таъминлаш масалалари бўйича жаҳон амалиётида кўплаб тадқиқотлар олиб борилмоқда. Ушбу тадқиқотларда тижорат банкларининг акциялар нархига таъсир қилувчи микро ва макроиктисодий кўрсаткичлар орқали амалга ошириш механизмлари кўриб чиқилган. Жумладан, айрим тадқиқотларда банк акциялари нархига таъсир кўрсатиши мумкин бўлган мавҳум омиларга умумий бозор кайфияти, келажак ҳақидаги тахминлар ва банк хизматларига талаби киради. Инвесторлар банкнинг ўсиш потенциалини акцияларнинг адолатли қийматини аниқлашда асосий баҳолаш омили сифатида кўришади. Банк акциялари нархига уч хил риск таъсир кўрсатиши мумкин: фоиз ставкаси rischi, контрагент rischi ва тартибга солиш rischi. Банк акциялари нархига унинг нарх-даромад нисбати (P/E) ва нархнинг балансга нисбати (P/B) ҳам таъсир қилиши мумкин” деб ҳисоблайдилар.

Олимлар банк акциялари нархига таъсир этувчи умумий баҳолаш омиларини кўриб чиқишда инвесторлар учун бу энг баҳолаш омили эканлигини тасдиқлайдилар. Уларнинг фикрича “инвесторлар акция қийматини аниқлаш учун кенг қамровли баҳолаш омиларидан фойдаланадилар. Бу, айниқса, қимматли қоғозларнинг адолатли қийматини аниқлаш учун фундаментал таҳлилга таянадиган инвесторлар учун тўғри келади. Мақсад қимматли қоғозлар нархининг оширилганлигини, паст баҳоланганлигини ёки тўғри баҳоланганлигини аниқлашдир” деб изоҳлайдилар.

Кўпгина баҳолаш омиллари мавжуд бўлса-да, баъзилари умумийроқ ва кенг қўлланиладиган кўрсаткичлардан фойдаланишни тавсия этишади. Буларга “кутилаётган ўсиш, банк рисклари, даромад салоҳияти ва капитал қиймати киради. Инвесторлар банк акциялари нархини баҳолашда ушбу баҳолаш омиларининг барчасидан фойдаланишлари мумкин” деб ҳисоблайдилар.

Олимлар банк акцияларининг ўзгариши унинг кўплаб кўрсаткичларига таъсир қилиши мумкинлигини таъкидлайдилар. “Банк акцияларига эгалик қилиш банкнинг келажакдаги операцион фойдаси бўйича сотиб олиш опционини эгаллашнинг функционал эквиваленти ҳисобланади ва агар акциянинг нархи кичик ички қийматни ўз ичига олса (яъни, унинг активлари қиймати унинг қийматидан ошмаса), катта маржага эга бўлган мажбуриятлари ва ҳатто мажбурият қийматидан ҳам паст бўлиши мумкин), таърифига кўра, унинг қийматининг катта қисми вақт қийматидан иборат ва шунинг учун қутилган ўзгаришларга жуда сезгир. Бу камида иккита нарсани англатади.

Кутилаётган ўзгарувчанлик пасайганда, акция баҳоси ҳам пасайиши керак, чунки вақт қиймати қутилган ўзгарувчанлик билан ижобий боғлиқдир. Бу аввалига ғалати туюлиши мумкин. Одатда, кутилаётган ўзгарувчанлик пасайганда, акция баҳоси кўтарилади, аммо бу ўзгарувчанликнинг пасайиши активлар қийматини оширади. Бошқача қилиб айтганда, муҳим ички қийматга эга бўлган компанияда кутилаётган ўзгарувчанликнинг пасайиши вақт қийматини камайтиришдан кўра ички қийматни ошириши мумкин. Ички қийматга эга бўлмаган компанияда, албатта, паст қутилган ўзгарувчанликнинг ягона таъсири пастроқ вақт қийматидир”.

Умумий ҳолатда банк акциялари нарҳини ўзгариши натижасида уларнинг маълум кўрсаткичлари ёки миқдорлар олдидаги мажбуриятларини тўлиқ бажараолмаслик ҳолатларидан ҳам келиб чиқиши мумкин. “Банклар акциялари нарҳининг асосий омилларини ўрганиш жуда муҳимдир. Шу нуқтаи назардан, ялпи ички маҳсулот (ЯИМ), олтин нарҳи (ОН), тўқсон кунлик банклараро фоиз ставкаси (Р) ва УСД/ВНД курси (ФХ) макроиктисодий ўзгарувчилар учун асосий омиллар сифатида танланади. Ушбу тадқиқотнинг янги ҳиссаси макроиктисодиёт ва банк фаолияти ўртасидаги интерактив омилларни қўллашдир”.

Ривожланаётган бозорларда банк акциялари баҳосини узоқ муддатли белгиловчи омилларга келсак, Narayan, P. K., & Bannigidamath, D. (2015) “2008 ва 2018 йилларда Ҳиндистон қимматли қоғозлар бозорида макроиктисодий ўзгарувчиларнинг банк акциялари нарҳларига сабабий таъсирини ўрганиб чиққан”.

Banerjee, P. K., Ahmed, M. N., & Hossain, M. M. (2017) лар томонидан ўтказилган тадқиқотларда “2012-йил июнидан 2015-йил декабригача Дакка фонд биржасидаги пул массаси, фоиз ставкалари ва нақд пул ўтказмалари ҳамда листинг қилинган банкларнинг акциялари баҳосидан фойдаланган ҳолда ойлик маълумотларни қўллаган ҳолда регрессия натижалари асосида таҳлил ўтказганлар. Банк акциялари нарҳига таъсир қилувчи муҳим омиллар - пул массаси, фоиз ставкалари ва нақд пул ўтказмалари эканлиги аниқланиб, кредит фоиз ставкалари ва акция баҳоси ўртасида салбий боғлиқликни тақриф қилганлар”.

Ali, S., Bashir, T., Ahmed, T., Ishaq, A., & Shahzad, S. J. H. (2015) “2005 йил январидан 2013 йил декабригача Покистондаги 8 та йирик банкнинг акциялари нарҳига таъсир қилувчи омилларга эътибор қаратишган. Банк акциялари нарҳига бозор индекси ижобий ва қисқа муддатли фоиз ставкалари банк акциялари нарҳига салбий муносабатда эканлигини асослаганлар”.

Юқоридагилардан хулоса қилиш мумкинки, олиб борилган тадқиқотларда тижорат банклари ўртасидаги рақобатнинг банк акциялари нарҳига таъсири ўрганилганда иккита муҳим хулоса келиш мумкин:

- банклараро рақобат бозорида рақобатнинг кучли бўлиши, унда иштирок этаётган банкларнинг акциялар нарҳига тўғридан-тўғри таъсир кўрсатиши аниқланди;

банклар бозоридаги рақобатга таъсир қилувчи ташқи макроиктисодий кўрсаткичларнинг ўзгариши ҳам банк акцияларининг фонд бозоридаги нарҳини ўзгаришига бевосита таъсир қилиши асосланди.